

УДК 621.373.826

DOI 10.5281/zenodo.4682738

**ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТКАНИ**

**INVESTIGATION OF THE PULSE-PERIODIC EFFECT OF LASER
RADIATION ON BIOLOGICAL TISSUES**

МАРЦИНЮКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).*

КОСТРИН ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).*

MARTSINUKOV SERGEY ALEKSANDROVICH,

*candidate of technical sciences, associate professor,
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI".*

KOSTRIN DMITRY KONSTANTINOVICH,

*candidate of technical sciences, associate professor,
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI".*

В данной статье рассматривается влияние импульсно-периодического излучения газоразрядного лазера на биологические ткани (кожа, почка и др.). В исследовании применялась экспериментальная установка, позволяющая за счет электромагнитной системы модулировать поток лазерного излучения. Выявлены особенности формы отверстия в различных биологических тканях. Разработана специализированная методика измерения глубины разреза мягких тканей. Показано, что кривые глубины вскрытия биоткани от длительности импульса имеют оптимум при длительности импульса порядка нескольких миллисекунд. Определено, что использование азотного дутья повышает эффективность разреза за счет гашения факела и быстрого удаления продуктов горения и испарения.

This article examines the effect of pulsed-periodic radiation of a gas-discharge laser on biological tissues (skin, kidney, etc.). In the study, an experimental setup was used, which allows modulating the laser radiation flux by means of an electromagnetic system. The features of the hole shape in various biological tissues are revealed. A specialized technique for measuring the depth of the soft tissue incision has been developed. It is shown that the curves of the depth of opening of the biological tissue from the pulse duration have an optimum for the pulse duration of the order of several milliseconds. It is determined that the use of nitrogen blast increases the efficiency of the cut due to the quenching of the torch and the rapid removal of combustion and evaporation products.

Ключевые слова: лазерное излучение, модулирование мощности, биологические ткани, лазерный разрез, глубина разреза, зона травматичности.

Key words: laser radiation, power modulation, biological tissues, laser incision, incision depth, trauma zone.

Для подбора оптимальных условий режимов работы лазеров в хирургии вводятся два критерия [5, 6]: эффективность лазерной деструкции K ; уровень травматичности H . В первом приближении эти критерии можно определить по следующим выражениям:

$$K = V_{у.з} / W ; H = V_{з.т} / V_{у.з},$$

где $V_{у.з}$ – объем удаленной зоны; W – энергия лазерного пучка; $V_{з.т}$ – объем зоны травматичности (зоны некроза, ожога, обугливания). Параметры K и H зависят от многих факторов, таких как мощность лазерного пучка, а также пространственная, временная и спектральная структура лазерного излучения.

Большой интерес представляют исследования зависимости критериев K и H от режима работы лазера [1]. Экспериментальные исследования проводились на установке с серийным отпаянным лазером, представленной на рис. 1 [2, 3].

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования импульсных режимов работы лазера:

- 1 – объект исследования;
2 – предметный столик; 3 – лазер; 4 – электромагнитная система управления; 5 – пирометр; 6 – измерительное устройство.

Все исследования проводились на биотканях (кожа, почка и др.). Разрезы выполнялись лазером, работающим в следующих импульсных режимах: 1) $t_{И} = 10$ мс, $f = 10$ Гц; 2) $t_{И} = 5$ мс, $f = 60$ Гц; 3) $t_{И} = 5$ мс, $f = 30$ Гц; 4) $t_{И} = 5$ мс, $f = 10$ Гц. После разреза образцы помещались в раствор формалина для фиксирования формы и качества разреза.

В большинстве случаев отверстие имеет конусную форму, но, например, для почки, наблюдается некоторое отклонение от этой формы. В данном случае начинается отражение излучения от краев разреза и отверстие становится более цилиндрическим. Для всех разрезов характерны зоны деструкции, некроза, фотокоагуляции и обугливания. Вид разрезов и зон для разных тканей имеют некоторые различия. В разрезе на почке выражены зоны деструк-

ции и фотокоагуляции, степень обугливания стенки небольшая. В разрезе на печени присутствуют зоны деструкции и некроза, стенка разреза сильно обуглена. В разрезе на коже также имеется зона деструкции, зона некроза слабо различима, стенка отверстия сильно обуглена. Наличие таких различий у разных тканей объясняется разным соотношением белков и жиров, присутствующих в них.

Разрез биологических тканей производился пакетом импульсов, так чтобы суммарная энергия пакета оставалась постоянной ($W = P t_u n = \text{const}$, n – количество импульсов в пакете). Для определения объемов удаленной зоны $V_{y.3}$ и зоны травматичности $V_{з.т}$ используем выражения

$$V_{y.3} = \frac{1}{3} R_{y.3}^2 h; \quad V_{з.т} = \frac{1}{3} R_{з.т}^2 h - V_{y.3},$$

где $R_{y.3}$ и $R_{з.т}$ – радиусы удаленной зоны и зоны травматичности; h – глубина разреза.

Измерение глубины лазерного разреза в кости проводилось с помощью профилометра с иглой на конце щупа измерительной головки. Для измерения глубины разреза мягких тканей была разработана методика измерения по слоям. Мягкие ткани берутся в виде тонких образцов с заранее известной толщиной. Эти образцы помещаются друг на друга, чтобы лазерный луч смог прожечь сквозное отверстие во всех образцах. После этого под микроскопом измеряется радиус отверстия $R_{y.3}$ на той стороне образца, на которую непосредственно падал лазерный луч, а также измеряется радиус отверстия R_0 на другой его стороне, через которую лазерный луч вышел. Полная глубина отверстия лазерного разреза определяется исходя из подобия треугольников (рис. 2):

$$\frac{R_0}{R_{y.3} - R_0} = \frac{h_2}{h_1}; \quad h_2 = h_1 \frac{R_0}{R_{y.3} - R_0}; \quad h = h_1 + h_2;$$

$$h = h_1 \left(1 + \frac{R_0}{R_{y.3} - R_0} \right) = h_1 \frac{R_{y.3}}{R_{y.3} - R_0}.$$

Полная глубина вскрытия в мягких биотканях может определяться с помощью измерений $R_{y.3}$, R_0 и известного значения h_1 . Для повышения достоверности результатов исследования все эксперименты проводились с многократным повторением (не менее 10 раз).

Результаты исследований зависимости $h = f(t_{\text{И}})$ для кости и почки представлены на рис. 3. Характер экспериментальных зависимостей качественно соответствует теоретическим: кривые имеют оптимум при длительности импульса порядка нескольких миллисекунд.

При этом имеются количественные расхождения между теоретическим и экспериментальными результатами. Эти расхождения могут быть объяснены следующими факторами: расчеты были аналитические и приближенные (в них не учтены все факторы, влияющие на процесс разреза); немаловажную роль играет наличие факела, плазменной сферы и горения (под действием этих явлений усиливается поглощение лазерного излучения и расфокусировка луча).

Рис. 2. Методика измерения глубины разреза в мягких тканях.

Видно, что использование азотного дутья повысило эффективность разреза почки за счет того, что дутье легко гасит факел и способствует быстрому удалению продуктов горения и испарения. При разрезе кости азотное дутье практически не повысило эффективность процесса. Явления, происходящие при резке кости, очевидно носят более сложный характер. Продукты горения представляют собой отдельно летящие искры, которые сложно удалять из зоны взаимодействия. Сравнение качества резки кости показало, что азотное дутье уменьшает зону обугливания.

Измерение температуры биоткани производилась в двух точках на некотором расстоянии от края разреза. Ширина разреза составляет один–три миллиметра, а ширина зоны некроза (повреждения) находится в пределах от двух до пяти миллиметров. Поэтому исследуемые точки берутся на расстоянии один и два миллиметра от края разреза. При облучении объекта лазерным импульсом вначале идет процесс нагрева, а после окончания импульса – процесс остывания.

Рис. 3. Зависимость глубины вскрытия кости (а) и почки (б) от длительности импульса при $W = const$: 1 – теоретическая; 2 – без дутья; 3 – с дутьем азота.

Процесс остывания длится достаточно долго и во много раз превышает длительность лазерного импульса. Процессы остывания у разных тканей отличаются. Самое длительное остывание наблюдается у кости, затем у кожи. У влагосодержащих тканей процесс остывания мало отличим друг от друга. Длительность теплового воздействия в основном определяется длительностью процесса остывания. Из-за долгого процесса остывания эффект накопления теплоты наблюдается при низкой частоте повторения импульсов лазерного излучения ($f_{кр} = 1/(t_{и} + t_{ост}) \approx 1/t_{ост}$). Поэтому при коротких импульсах лазерного воздействия такая низкая критическая частота остается целесообразной. У разных тканей значение этой критической частоты отличается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лисенков А.А. Электротехнологические комплексы на основе управляемого газового разряда / А.А. Лисенков, С.А. Марцынюков, Д.К. Кострин, В.В. Черниговский. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2016. – 154 с.
2. Марцынюков С.А. Моделирование, разработка и исследование электромагнитной системы для управления мощностью лазера на углекислом газе / С.А. Марцынюков, Д.К. Кострин // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. – 2014. – № 1. – С. 50-54.
3. Марцынюков С.А. Хирургический CO₂-лазер с электромагнитной системой управления мощностью / С.А. Марцынюков, Д.К. Кострин, В.В. Черниговский, А.А. Лисенков // Медицинская техника. – 2018. – № 2. – С. 4-6.
4. Шахно Е.А. Физические основы применения лазеров в медицине. – СПб.: НИУ ИТМО, 2012. – 129 с.
5. Щербаков И.А. Лазерная физика в медицине // Успехи физических наук. – 2010. – Т. 180. – № 6. – С. 661-665.

© Марцынюков С.А., Кострин Д.К., 2021.